

O uso das metodologias da Educação Musical em sala de aula: principais condicionantes, variáveis limitantes e obstáculos existentes

Cláudio José Ávila ROCHA¹

Luciene Gomes SANTOS²

Mariana Barbosa AMENT³

Resumo: O presente artigo é o recorte de um trabalho extenso, que, através da revisão bibliográfica e utilização de pesquisas, busca por fatores condicionantes que limitam a utilização efetiva de metodologias para o ensino de música nas escolas regulares, conservatórios de música e outras escolas especializadas no ensino da música, no âmbito da oferta pública ou privada. O nosso objetivo se alicerça na convicção que temos dos significados e sentidos da prática educacional em música nos múltiplos contextos da educação infantil e do lugar de excelência, privilegiado, que a ela cabe no contexto do fazer pedagógico do educador.

Palavras-chave: Educação musical escolar. Atuação do educador musical. Metodologias para o ensino de música. Formação de professores.

1 **Cláudio José Ávila Rocha.** Especialista em Elaboração e Gestão de Projetos Culturais pelo (MinC / Senac-DF). Especialista em Metodologia do Ensino das Artes pela Faculdade IPEMIG. Pós-graduando em Produção e Arranjos Musicais pela Faculdade do Leste Mineiro (FACULESTE). Licenciado em Educação Musical pelo Claretiano – Centro Universitário. Técnico em Produção de Eventos pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Aluno do curso técnico em flauta doce pelo CEM Lobo de Mesquita.

2 **Luciene Gomes Santos.** Licenciada em Música pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharela em Administração Pública pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Técnico em Informática pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG).

3 **Mariana Barbosa Ament.** Mestra em Educação pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Especialista em Gestão Educacional e Educação a Distância: Planejamento, Implantação e Gestão pelo Claretiano – Centro Universitário. Graduada em Educação Musical Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Coordenadora e professora do curso de Licenciatura em Música e Artes Visuais e de cursos de Pós-Graduação do Claretiano - Rede de Educação.

The use of Musical Education methodologies in the classroom: main conditions, limiting variables and existing obstacles

Cláudio José Ávila ROCHA

Luciene Gomes SANTOS

Mariana Barbosa AMENT

Abstract: This article is part of an extensive work, which, through a bibliographical review and use of research, searches for conditioning factors that limit the effective use of methodologies for teaching music in regular schools, music conservatories and other schools specialized in the field. music teaching, within the scope of public or private offer. Our objective is based on the conviction that we have of the meanings and senses of the educational practice in music in the multiple, diverse contexts of early childhood education and the place of excellence, privileged, that it fits in the context of the educator's pedagogical work.

Keywords: School music education. Performance of the music educator. Methodologies for teaching music. Teacher training.

1. INTRODUÇÃO

Este recorte, aqui apresentado como um artigo, trata-se de uma revisão bibliográfica cujas lentes utilizadas foram a observação empírica, a experiência acadêmica e a vivência profissional, acerca do uso de metodologias para o ensino de música nas escolas regulares, em conservatórios de música e instituições especializadas no ensino da música nos âmbitos da oferta pública do ensino ou mesmo privada, considerando os fatores limitantes e os diversos obstáculos existentes para que a prática efetiva da educação musical ocorra.

Não é parte de nossas intenções entregar com este trabalho conclusões, posto que o tema se amplia à medida em que se investiga, e muito menos apontar soluções, face à complexidade apresentada com o debate ao contemplar as dimensões políticas, legais, sociais, econômicas e pedagógicas. Por mais que se tenha por norte os limites do que foi acordado como recorte temático, os ruídos intensos de todas essas ramificações teimam em demonstrar a pertinência e urgência de avançar além do escopo.

Mesmo cômicos das complexidades que envolvem a relação entre a educação musical e a educação infantil, pois:

[...] a música está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas etc. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e da filosofia (RCNEI, 1998, p. 45).

Entendemos que a utilização de metodologias disponíveis desde o século XIX, metodologias autorais ou simplesmente adaptadas, é uma estratégia segura e eficaz para a superação dos incontáveis problemas e desafios que são impostos pela permanente realidade adversa ao bom cumprimento do que propõe as diretrizes para o nosso setor.

Não pautamos nossa proposta apenas no cenário do professor polivalente que, além de ser obrigado a dar conta de todas as áreas

do conhecimento, jamais teve a oportunidade de ser apresentado à pedagogia e à didática do que entendemos por educação musical – as graduações em Pedagogia e Normal Superior pouca ênfase dão às linguagens artísticas – assim como, na maioria das vezes, também não foi exposto a um amplo e diversificado repertório musical, desde o seu brincar, cantar, tocar, improvisar e até mesmo dançar, para que pudesse desenvolver habilidades básicas para a proposta de musicalizar uma criança.

Também não temos a pretensão de investigar a trajetória formativa do professor unidocente, se ela possibilita uma formação em educação musical “[...] por meio de atividades práticas e teóricas, acreditando na sua possibilidade de trabalhar da melhor forma possível junto a seus alunos” (Bellochio, 2003, p. 17-24).

Optamos por fundamentar nossas reflexões sobre os possíveis fatores limitantes, impeditivos do uso de metodologias para a educação musical, partindo do estudo das sugestões presentes nos documentos de referência nacional como as Referências Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI (Brasil, 1998) e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2017), revisando diversas bibliografias disponíveis e confrontando todos os dados levantados com as nossas experiências teórica e prática profissional.

Consideramos, desde o ponto de partida para a escrita deste artigo, que educar musicalmente requer uma multiplicidade de saberes e sujeitos, contextos e ambientes diversos, além de uma formação acadêmica específica que permita ao futuro educador a compreensão que o leve além da interpretação dos símbolos da linguagem infantil, as aspirações, curiosidades e necessidades exploratórias de uma criança, permitindo uma experiência permanente de transposição de tudo isso para o contexto da criação, da apreciação e da performance, não se furtando das bases históricas e do desenvolvimento de habilidades musicais específicas.

O propósito da música não é, simplesmente, criar produtos para a sociedade. É uma experiência de vida válida em si mesma, que devemos tornar compreensível e agradável. É uma experiência do presente. Essas crianças estão vivendo hoje, e não aprendendo a viver para o amanhã. Devemos

ajudar cada criança a vivenciar a música agora (Swanwick, 2003, p. 72).

2. DESENVOLVIMENTO

Da didática

Ensinar é um processo que vai muito além de tão somente ministrar conteúdo. Implica em olhar e compreender todos os recursos disponíveis, contextualizar cada cenário disponível e enxergar cada um de seus atores de maneira bastante particularizada em um processo permanente, onde valores e hábitos, à despeito de toda controvérsia, são indissociáveis à função de educar.

Lembrando os enunciados de Comenius (1592-1670), o aprendizado deve se dar de maneira contínua, por toda a vida, bem como o desenvolvimento do pensamento lógico deve sempre ser priorizado, evitando a todo custo a simples memorização conteudista. Quando abordamos os pilares da Didática Magna (1657), deparamos com o fato de que pouco daquilo que foi arquitetado, está efetivamente em execução no plano de formação educacional atualmente, por exemplo, no que tange a formação do homem religioso, social, político, racional, afetivo e moral, ou seja, na necessidade de uma formação integral.

A despeito das diretrizes nacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC), como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a implementação dessas diretrizes pode variar a partir de cada estado e município que possui autonomia para definir seus currículos e diretrizes educacionais. Isso resulta em uma grande variação na qualidade da educação e nos conteúdos ensinados em diferentes regiões do país e, ainda mais grave, os desafios significativos em relação à infraestrutura, recursos, formação de professores e desigualdades socioeconômicas, que afetam a qualidade da educação oferecida. Ao delimitarmos nossa análise ao campo da educação musical, esses fatores se tornam ainda mais graves, díspares e distantes do que preconizou o pai da didática moderna.

Portanto, cabe ao educador musical entender que a didática é um instrumento a serviço da compreensão e da análise do contexto onde seu trabalho será realizado e que deve superar o intelectualismo formal e a espontaneidade exagerada que acabam por revelar a falta de uma metodologia qualquer. E, ainda mais, compreender que os métodos e as metodologias disponíveis para a educação musical são instrumentos necessários para a transmissão de saberes que soerguerão os três pilares básicos: compreensão, retenção e práticas, ainda que não necessariamente nessa mesma ordem.

Breve alinhamento temporal

Mais uma vez, precisamos partir da macro análise para chegarmos às singularidades. No Brasil, sabemos de instituições e escolas que oferecem programas de educação musical de alta qualidade, em todos os níveis, desde os anos iniciais até o ensino superior. Estamos aqui nos referindo a um imenso espectro que vai desde as escolas regulares públicas e privadas, passando por ONGs, entes musicais tais como bandas sinfônicas, orquestras filarmônicas, conservatórios de música, até chegar ao ensino superior. Porém, a disponibilidade e a qualidade desse ensino podem variar entre diferentes regiões e contextos socioeconômicos, sendo, em sua maioria, uma oferta limitada e escassa, sendo a prática da educação musical restrita às comemorações de datas festivas.

Porém, aqui é preciso darmos um grande salto nessas análises introdutórias para não fugirmos do escopo delimitado na proposta deste artigo: a atuação do educador musical frente às metodologias propostas por diversos pensadores da didática musical.

Podemos considerar como histórica a oferta de formação para educadores musicais no Brasil, desde a década de 1930⁴, sem considerarmos ainda os episódios da chegada dos Jesuítas por aqui e, a posteriori, da família Real, marcos importantes para nós. Vale ainda ressaltar aqui neste recorte temporal, o fato de que, quase

4 Criação da Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA), por Heitor Villa-Lobos, para a formação de professores de canto orfeônico, para ministrarem aulas de canto orfeônico nas escolas da cidade do Rio de Janeiro.

simultaneamente a esta assimilação do método de Zóltan Kodály (1882-1967) por Villa-Lobos (1887-1959), desembarca no Brasil o professor alemão Hans Joachim Koellreutter (1915-2005), que traz em sua bagagem metodológica a valorização da pesquisa e da experimentação.

Consideramos esse o ponto de ebulição que gerará a introdução das metodologias ativas no século XX brasileiro. Neste ponto, pedimos licença para destacar que “tanto Villa-Lobos quanto Kodály acreditavam na música como um bem a ser oferecido a todos desde sua mais tenra idade” (Moreira, 2020, p.143) e também “acreditavam ser a voz o instrumento de maior acessibilidade a todo ser humano; defenderam a música como um direito de todos” (*Id., ibid.*). Podemos traçar e finalizar essa breve linha cronológica com a promulgação da lei nº 11.769, em agosto de 2008, a qual tornou “obrigatório” o ensino de música nas escolas de educação básica, representando um importante reconhecimento da relevância da música na formação dos estudantes.

Das metodologias

Mas, sendo um Educador Musical, o profissional foi apresentado a diversas escolas do pensamento pedagógico durante a sua graduação e tem, portanto, plena capacidade de escolher entre elas a melhor metodologia a ser utilizada.

Quando chega ao mercado de trabalho, o educador musical depara-se com uma realidade geralmente adversa e contrária àquilo que vislumbrou enquanto licenciando. Desde a falta de tempo e recursos materiais até a inadequação de salas de aula, passando pelo despreparo e incompreensão dos colegas docentes, corpo diretivo e administrativo e a natural resistência dos alunos.

Como fica então a aplicabilidade das metodologias conhecidas? Como desenvolver e executar um planejamento, alicerçado em construções pedagógicas já comprovadamente sólidas, visando o efetivo desenvolvimento de competências e novas habilidades?

Neste contexto, lançamo-nos à pesquisa em bibliografias com o objetivo de compreender as intercorrências que surgem como obstáculos e limitam o uso das metodologias em salas de aulas. Naturalmente que nossa experiência profissional também contribuirá com as inferências que pretendemos para lançar luz sobre os nossos objetos de investigação.

Tal estudo ainda se justifica como uma oportunidade para a compreensão das questões abordadas no que diz respeito aos desafios que marcam a prática docente, e também espera-se que ele traga contribuições em forma de melhorias nesse cenário.

O universo da educação musical vem ampliando-se e desenvolvendo-se ao longo dos anos, existem vários acontecimentos importantes que fazem parte da história da música, formando um panorama entre a música do nosso passado e a música do presente e tratando-se da educação musical também aconteceram várias mudanças que resultaram no contexto atual de ensino.

Em relação à história da estruturação e prevalência da música enquanto elemento de construção humana, constata-se que essa percepção começou na Grécia Antiga, onde os pensadores daquela época acreditavam que a música era elemento fundamental na formação da sociedade e na educação do cidadão. Nesse contexto, ela era considerada um fenômeno misturado a outros elementos culturais. Já na Alta Idade Média a música se desenvolveu propriamente na igreja cristã medieval, sendo entendida como a serva da religião e fundamental para a educação e a elevação da alma do novo cristão, aqui foi surgindo a música sacra litúrgica.

Tratando-se da Baixa Idade Média, observa-se o surgimento da produção de música secular, com novas técnicas e escrita de mensuração rítmica, com uma maior liberdade de experimentação, ocorrendo a superação da produção de música sacra pela arte agora secularizada. Partindo para o início da Idade Moderna, Nascimento *et al.* (2016, p.13), versam sobre o Renascimento, movimento cultural marcado pelo distanciamento da música da religião, e por um grande crescimento da documentação da música secular, com o aparecimento de estilos musicais nacionais. Segundo o autor, ainda na Idade Moderna, surge o Barroco, marcado pelo surgimento da

ópera, por um crescimento da música instrumental e surgimento de uma organização harmônico-musical, que recebeu o nome de tonalismo.

Já a música brasileira do período colonial, foi envolvida por práticas musicais de estilo medieval, renascentista e barroco, podendo-se dizer que foi principalmente sacra, devido ao próprio caráter da colonização brasileira. A partir dessa abordagem entendemos que o aumento da diversidade e consequente complexidade do fazer musical e de suas múltiplas funções, resultou em permanente necessidade de aprimoramento das maneiras de ensinar música, de educar musicalmente.

Das escolas e a formação do docente

A partir da abordagem sobre a história da música, partimos agora para algumas linhas de ensino dentro da educação musical. Fernandes (2013, p. 4-6) destaca que existem algumas tendências, como: a Tendência Tradicional que implica diretamente no processo de execução musical (tocar ou cantar), onde o educador é mais músico do que educador; Tendência Escolanovista com várias metodologias que julgavam a educação infantil através de métodos ativos, ou seja, uma maior preocupação por parte do professor em estar atento para o que é realizado pelos discentes; e por seguinte a Tendência Criativa, onde o aluno começa a ser olhado como inventor, improvisador, compositor, expondo uma expressão própria, que deve ser apreciada ao máximo.

Percebe-se então que, se no passado a música tinha características de uma formação mais técnica onde prevalecia o ensino tradicional, no mundo contemporâneo a Educação Musical ganha um novo sentido, sobretudo com o multiculturalismo existente na sociedade. Diante disso, Madalozzo ressalta que a educação musical, seja nas escolas de música ou no ensino de música como um todo, passou por uma enorme mudança referente à concepção docente e à atuação discente, isso porque, por meio das pedagogias musicais ativas, o foco da formação musical transformou-se, dando ênfase ao próprio ser humano como pessoa de forma integrada. Sendo as-

sim, o ensino da música ganha um novo sentido dentro da sala de aula, onde o aluno é preparado para se tornar um cidadão crítico e conhecedor das diversas questões culturais e sociais.

É importante partirmos sempre da premissa de que todo educador precisa estar consciente de ter à sua disposição todos os recursos e suportes necessários para um bom desempenho da relação ensino-aprendizagem. Portanto, deve buscar benefícios para melhorar sua própria práxis e a prática de seu educando e, para atender esses objetivos, precisa conhecer, além das metodologias e dos pensadores da educação musical disponíveis, propostas que sirvam de bússola para os seus planejamentos, adaptando-os à cada realidade que deparar em sua jornada profissional, seja ela institucional ou, inclusive, relacionada ao perfil de cada educando que receber, podendo assim garantir o respeito à sua cultura, realidade, forma e tempo de aprender.

Dos avanços legais e a formulação de diretrizes

A linha do tempo da educação infantil no Brasil nos demonstra a preocupação constante e crescente em relação à valorização da criança e da busca de novas práticas que contemplem o universo de aprendizagem de forma lúdica, comunicativa, criativa, crítica e inclusiva. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e dos consequentes Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, a implementação de mudanças nos Sistemas de Ensino Infantil passou a garantir a efetivação das creches, pré-escolas e escolas como espaços para uma efetivação da educação e promoção de ações complementares, incluindo a participação da família como um elo importante nesse processo interdependente, e a elaboração de projetos educacionais específicos para crianças pequenas. Para atender a gama diversa, singular e ao mesmo tempo plural de cada região desse país de dimensões continentais, a necessidade de elaboração de diretrizes se tornou elemento vital para subsidiar esses sistemas na elaboração de programas, currículos e políticas educacionais de qualidade.

Dentre as tratativas de referenciar uma base curricular nacional, dois documentos merecem destaque pela consistência e possibilidades que trazem em seus bojos de nortear a complexidade dessa discussão. O documento RCNEI – Referenciais Curriculares Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998) vem trazer uma ressignificação do como trabalhar a educação musical em sala de aula, ressaltando a importância e a função do ensino da música para a educação infantil. Além disso, aborda também sobre quais conteúdos podem ser trabalhados pelos docentes, por meio de metodologias recentes e atualizadas, voltadas para o conhecimento musical.

O documento RCNEI afirma, ainda, que:

Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mãos etc., são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem a necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva. Aprender música significa integrar experiências que envolvem a vivência, a percepção e a reflexão, encaminhando-as para níveis cada vez mais elaborados (RCNEI, 1998, p. 48).

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil defende a participação ativa, protagonista, do estudante com o mundo da música e seus elementos constitutivos, interagindo através da escuta e da livre criação de jogos e brincadeiras rítmicos, utilizando os recursos disponíveis, sejam eles: uma simples percussão corporal, exploração do ambiente sonoro, instrumentos musicais formais ou não-tradicionais e artesanais, ampliando de maneira progressiva as possibilidades de expressão e de cognição do aluno.

Em seu terceiro volume, o RCNEI dedica um capítulo exclusivo à música como um excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social, expressando de maneira enfática que a educação musical é um instrumento acessível, por ser fundamentalmente um processo de expressão a todas as faixas etárias, inclusive e especialmente, às crianças com deficiências. A sua integração às outras áreas da educação se dá de maneira indissolúvel e muito necessária por manter a música um contato estreito

e direto com todas as linguagens expressivas (dança, teatro, artes plásticas etc) e segmentos do conhecimento (matemática, literatura, história etc).

O RCNEI, apesar de não apresentar metodologias recentes e apenas citar alguns poucos pensadores da educação musical, apresenta diversos enfoques em conhecimento musical, fazendo críticas a modelos padronizados. Educar musicalmente vai muito além de experimentações de expressões e impressões sonoras com o aluno. Muito distante do mero planejamento de comemorações escolares e datas festivas nas escolas onde se possa atuar.

Ainda que a aptidão musical seja inata ao ser humano, e consideramos aqui a acepção primeira desse verbete e o deixaremos ainda mais distinto do significado do termo capacidade, ou seja, tratamos aqui de “a disposição virtual que, por desenvolvimento natural, pelo exercício, ou pela educação se torna uma capacidade” (Rodrigues, 2003, p. 184) e deixaremos o devido distanciamento, neste artigo, da conceituação de habilidade, e por isso mesmo, além de todas as instâncias lúdicas e subjetivas que formam todo o corpo da educação musical, o necessário sequenciamento e disciplina, planejamento e preparação com que se deve ministrar cada etapa do que entendemos como letramento e alfabetização musical infantil deve seguir um método específico, uma metodologia definida, seja ela própria do educador, fruto de seus estudos, pesquisas e experiências profissionais, ou originada das tantas possíveis e reconhecidas como efetivas a cada propósito de ensino.

Como o próprio Vigotski nos fala, através de seu conceito de zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a distância entre o nível de desenvolvimento (capacidade de resolver um problema de forma independente – e cuido aqui de inserir minha percepção de aptidão musical) e o nível potencial, a resolução desse problema com o auxílio de um educador, ou seja, aquilo que “[...] caracteriza a diferença entre o que a criança é capaz de alcançar por conta própria e o que é capaz de conseguir com a ajuda de um instrutor” (Vigotski, 1996, p. 463), precisamos ter a capacidade de instruir, educar, mediar, elevar ao próximo nível, capacitar, ressignificar ou

qualquer outro termo que signifique o trabalho de condução do sujeito aluno ao aperfeiçoamento de suas capacidades.

Considerando a educação escolar como “traço inalienável do desenvolvimento do indivíduo” (Martins, 2013, p. 3-7), a apropriação do conhecimento em sala de aula se dá pela apropriação dos instrumentos e das práticas organizadas – e o educador destaca-se aqui como o agente que ressignifica, de forma intencional, todo esse processo, por fazer junto, mediar, tutorar, demonstrar, sugerir, e agir diretamente na zona de desenvolvimento proximal do sujeito ao qual ele também transmite sua bagagem histórica e social.

Neste ponto já estamos tratando também de um panorama antagônico em que a diversidade cultural, social e econômica decide a qualidade do ensino a ser entregue ao aluno. Poderíamos ainda, discutir a teoria inatista-maturista, descrever a teoria compormentalista, confrontá-las com a piagetiana e, quem sabe, nos deter na teoria histórico-cultural, mas muito além de ser um excelente referencial teórico, estaríamos fugindo bastante do escopo aqui proposto. Portanto, partiremos sempre do pressuposto de que a mente humana é um quadro em branco permeável aos símbolos que lhes são apresentados, que a música é uma linguagem possível de ensino e aprendizagem permanentes e que a educação musical é uma atividade culturalmente construída e culturalmente aprendida, estando sempre acessível a todos.

A ideia da música como algo restrito a uma parcela da sociedade nunca colaborou com o avanço da educação musical. Perseguindo essa defesa de expor ao alcance de todos a musicalização como ferramenta de engrandecimento humano, inúmeras contribuições somam-se às que tradicionalmente conhecemos através dos clássicos pensadores e de suas metodologias. Em nosso país, a Lei nº 11.76918 de agosto de 2008, foi um marco de extrema importância para a educação musical se universalizar em nosso sistema de ensino, um divisor de águas, apesar das alterações sofridas posteriormente.

Nessa conjuntura, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é de grande importância, pois é o documento que dispõe a respeito das competências (gerais e específicas), habilidades e

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica.

O documento afirma de maneira explícita:

Compromisso com a educação integral, reconhecendo assim, que a Educação Básica deve visar à formação e o desenvolvimento humano global. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promovendo uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades (Brasil, 2017, p. 14).

No contexto da música que é uma disciplina na área de linguagens e que faz parte do componente curricular Arte, a BNCC, vem destacar que a música é a expressão artística que se concretiza por meio dos sons que ganham forma, sentido e significado em vários âmbitos. O documento ainda defende que as várias práticas em formas artísticas permitem que os alunos sejam protagonistas e criadores, além disso, a música vem como uma grande aliada no processo de desenvolvimento do aluno, seja ele motor, social, afetivo e cognitivo.

Em relação aos objetos de conhecimento destacados pela BNCC, temos: Contexto e práticas; elementos da linguagem; materialidades; notação e registro musical e processos de criação. Nesse sentido, a educação musical alinhada a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), traz consigo uma abordagem muito interessante, pois por meio do mesmo o educador tem suporte para desenvolver o planejamento escolar e a elaboração de objetivos de aprendizagem em suas aulas, além de conseguir explorar diversas metodologias. Nesse contexto, percebe-se uma mudança no papel do professor, que deixa de ser um técnico musical e passa ser um estimulador do processo de desenvolvimento expressivo pessoal do aluno.

Dessa forma, o uso das metodologias para a Educação Musical merece uma certa atenção, com o intuito de observar e apontar a maneira a ser empregada, indicando os principais obstáculos e condicionantes que impedem sua efetiva aplicação.

Do uso das metodologias

Tratando-se dos desafios e obstáculos existentes para a prática docente, em relação à aplicação de metodologias, percebe-se que grande parte das aulas no ensino da música nas escolas regulares são ministradas por educadores que não possuem formação musical ou em educação musical. Desta forma, a falta de conhecimento sistematizado, somada à ausência de infraestrutura nessas escolas, ao desprestígio que essa temática sofre por sua ausência nos Projetos Político Pedagógicos e Planos de Intervenção, prejudicam o ensino tornando-o menos efetivo. Conforme destaca Diniz (2006, p. 33):

A falta de conhecimento musical sistematizado faz com que as professoras encontrem dificuldades para estabelecer conteúdos e objetivos musicais e, assim, ampliar e diversificar as atividades que realizam.

Diniz (2006, p. 33) ainda defende que:

Algumas professoras destacaram que necessitam, além dos conhecimentos musicais, de recursos para a realização do ensino de música. Dentre eles, foram citados instrumentos musicais, recursos financeiros e bibliografia específica. O espaço físico para as aulas de música também foi citado como uma necessidade pelas professoras.

Nesse sentido, Oliveira (2009) compartilha do mesmo pensamento supracitado, quando menciona em seu estudo a abordagem teórica da educação musical e de algumas propostas metodológicas que não são colocadas em prática devido à grande parte das aulas serem ministradas por educadores que não possuem formação musical, ou seja, os professores sem formação específica assumiram essas aulas até então.

A autora ainda aborda que uma grande dificuldade encontrada é a possibilidade de ensinar música nas aulas de educação básica, uma vez que há falta de educadores musicais para assumir essa função nas escolas brasileiras, trazendo os seguintes questionamentos: quais os conteúdos devem ser abordados na sala de aula? Quem vai ensinar música na escola? Já que há uma grande falta de educadores musicais para isso, Oliveira (2009) ressalta que:

Nesse sentido, é possível entender que a Educação Musical no Brasil é uma área nova quando a questão é formar professores e ainda há muito por fazer. Existem diversos cursos de graduação que oferecem a formação em música com habilitação em licenciatura, porém, o número de profissionais egressos das universidades não é suficiente para a demanda da Educação Básica brasileira no que se refere às aulas de música. Por isso, acreditamos que muitos professores, principalmente do ciclo básico, ainda ficarão responsáveis pela formação musical dos alunos (Oliveira, 2009, p. 110).

Ainda sobre o fato de os Projetos Político Pedagógicos – PPP não contemplarem a educação musical como um fator de formação integral e de humanização do aluno, devemos nos ater ao fato de que ele se constitui da organização da escola como um todo, em suas especificidades, níveis e modalidades, sendo fundamental que sua construção ocorra de forma interdisciplinar, frente aos desafios de uma sociedade cada dia mais multicultural, politicamente diversa e pluralmente globalizada. Portanto, partindo apenas desse pequeno fragmento argumentativo, podemos aferir a necessidade do educador musical na confecção desse projeto e a sua permanente gerência quanto a aplicação. Afinal, inserir a educação musical como uma disciplina, ainda que parte integrante de um contexto genérico conhecido como Artes, pressupõe a sua inserção no PPP.

A partir dessa visão, ainda que superficial sobre essa etapa de construção do planejamento de uma escola, que não se resume ao PPP, mas o tem como ferramenta crucial para o direcionamento de seus objetivos e metas, localizamos os primeiros fatores que corroboram com o tema para uma imersão investigativa.

Portanto, o que parece problemático em relação à educação musical não é o extracurricular em si, ou o fato de as atividades musicais serem desenvolvidas em outros tempos e espaços escolares que não os da disciplina curricular de música, tais como a educação artística, a música desenvolvida por professor unidocente, as atividades musicais extracurriculares, entre outras modalidades. O problemático, talvez, seja o quanto todas essas atividades estão integradas ao projeto político pedagógico das escolas, ou quanto e como essas atividades contribuem para a concretização das finalidades da escolarização básica que, pela legisla-

ção vigente, devem ser explicitadas nos projetos políticos pedagógicos (Wolffenbüttel, 2010, p. 79).

Mas os obstáculos vão muito além dessas perspectivas aqui apresentadas. Os diversos cenários oferecidos ao educador musical representam seu primeiro desafio. Podemos citar, por exemplo, o caso de escolas estaduais no Estado de Minas Gerais onde o exagero se contrapõe à escassez total de recursos. Em Diamantina, caso conhecido e acompanhado de perto por um dos autores deste artigo, as escolas pertencentes à rede estadual de educação possuem uma grande quantidade de instrumentos musicais, oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, suficientes para se instituir uma banda sinfônica em cada instituição. Porém, não existem educadores musicais para efetivar um projeto mínimo sequer, restando a esses instrumentos a permanência em depósitos.

Por outro lado, nesse mesmo município, as escolas da rede municipal não contam com recursos pedagógicos musicais e menos ainda com a presença de educadores musicais para elaboração de projetos. Em suma, enquanto umas tem problemas para armazenar e conservar caixas fechadas contendo teclados, caixas de percussão, tubas, flautas, clarinetas etc, outras contam, quando muito, com a produção artesanal de instrumentos sonoros que imitem, ainda que parcamente e em grave prejuízo de uma verdadeira educação musical. O único traço em comum é a ausência do educador musical durante a construção de todas as etapas do processo de planejamento, seja no ambiente macro, que se dá na instância das Secretarias de Educação, seja na ponta, na atuação em sala, diretamente com o educando.

Enfim, conhecer as metodologias para o ensino da música em sua fase de educação básica, e os pensadores que a elas deram origem, não é garantia plena de seu uso em sala de aula, mas condição basilar. Sabemos claramente que quando a música é inserida na rotina escolar, contribui para o desenvolvimento neurológico, cognitivo, afetivo e motor das crianças e adolescentes.

As atividades musicais realizadas na escola não visam a formação de músicos e sim propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitar a expressão de emoções, ampliar a

cultura geral e contribuir para a formação integral do ser (Bento *et al.*, [20--]).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo, desde a sua apresentação, não teve a pretensão de debater os saberes do educador musical e nem mesmo a sua formação profissional. Mas sim, e tão somente, um recorte de um trabalho maior que, em sua proposta e metodologia, levará ao debate sobre as lacunas que limitam o educador desde o percurso pela academia, passando obrigatoriamente pelos vários fatores que condicionam o exercício de sua atuação profissional, sempre dentro dos parâmetros que norteiam o uso ou o não-uso de metodologias.

Além disso, acreditamos que o saber do professor depende da cultura em que está ativo enquanto ser humano, do contexto e condições de trabalho e da própria identidade do educador. Tardif (2002) bem coloca que o saber do professor depende de sua situação de trabalho e das relações entre alunos, pais e professores, ou seja, uma tarefa bastante complexa que possui suas raízes imbricadas nas instituições de ensino e na sociedade que está inserida.

REFERÊNCIAS

BELLOCHIO, C. R. A formação profissional do educador musical: algumas apostas. *Revista da ABEM*, Porto Alegre, n. 8, p. 17-24, mar. 2003.

BENTO, L. *et al.* *Educação musical: métodos diversos, objetivos comuns*. [20--]. Disponível em: <https://brasildetuhu.com.br/revista/educacao-musical-metodos-diversos-objetivos-comuns/>. Acesso em: 30 jul. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. *Base Nacional Comum Curricular*. Educação é a base. Orientações para o componente curricular Arte / especificamente Música – na BNCC, 2017.

BRASIL Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. *Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil*. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998.

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. *Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil*. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.: il.

DINIZ, L. N.; DEL BEN, L. Música na educação infantil: um mapeamento das práticas e necessidades de professoras da rede municipal de ensino de Porto Alegre. *Revista da ABEM*, Porto Alegre, v. 15, p. 27-37, set. 2006.

FERNANDES, J. N. *Educação Musical*. Temas Selecionados. Curitiba: Editora CRV, 2013.

GADOTTI, M. *O projeto político-pedagógico da escola: na perspectiva de uma educação para a cidadania*. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/professor/arquivos_alunos/doc_1333491397.pdf. Acesso em: 30 jul. 2023.

GOES, J. R. *Análise da proposta pedagógica de educação infantil através do RCNEI*. 2014. 47 f. Monografia (Especialização) – Curso de Fundamentos da Educação: Práticas Pedagógicas Interdisciplinares, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande PB, 2014. Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/6369/1/PDF%20-%20Josefa%20Rodrigues%20de%20Goes.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2023.

IPEMIG – INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MINAS GERAIS (Belo Horizonte MG) (ed.). *Didática e metodologia do ensino superior*. Belo Horizonte: Faculdade Batista de Minas Gerais, 2023. 62 p.

MADALOZZO, V. D. B. *Metodologia do ensino da música*. Batatais, SP: Claretiano, 2017.

MARTINS, L. M. *O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar: contribuições à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica*. Campinas, SP: Autores Associados, 2013.

MOREIRA, A. J. Zoltán Kodály e Heitor Villa-Lobos: duas metodologias que se comunicam. *Revista Educação: Dossiê: Estudos Interdisciplinares em Educação Musical*, Batatais, v. 3, n. 7, p. 135-148, jan./jul. 2017. Disponível em: <https://www.claretiano.edu.br/revista/educacao/605b37e983fe107cbc975832>. Acesso em: 11 ago. 2023.

NASCIMENTO, J. P. C.; SILVA, M. G. *História e crítica musical: da Antiguidade ao Barroco*. Batatais, SP: Claretiano, 2016.

OLIVEIRA, P. L. L. M. G. *Educação musical e algumas metodologias: um estudo de abordagem teórica*. 2009. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2009.

ROCHA, R. B. Música e aprendizagem: apropriação da psicologia histórico-cultural à formação da compreensão musical. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, ano 04, ed. 01, v. 08, p. 89-129, jan. 2019.

RODRIGUES, H. Avaliação da aptidão musical: viagem em torno de questões históricas e epistemológicas rumo a uma reflexão sobre a actualidade. *Revista Portuguesa de Musicologia*, v. 13, p. 181-210, 2003.

SWANWICK, K. *Ensinando música musicalmente*. Trad. Alda Oliveira e Cristina Tourinho. São Paulo: Moderna, 2003.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

VIGOTSKI, L. S. *Teoria e método em psicologia*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

VIGOTSKI, L. S. *El desarrollo de las funciones psicológicas superiores*. Barcelona: Crítica, 1979.

WOLFFENBÜTTEL, C. R. A inserção da música no projeto político pedagógico: o caso da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre/RS. *Revista da ABEM*, Porto Alegre, v. 24, p. 73-80, set. 2010.